

REFUS DE L'ECOLE :
Les représentations en Psychologie scolaire

BRANDIBAS Gilles & GASPARD Jean-Luc

Université de Toulouse II - Le Mirail -

C.E.R.P.P. (Centre d'Etudes et de Recherche en PsychoPathologie)

XV° COLLOQUE DU GROFRED, 29-30 mai 97

INTRODUCTION

Dans le champ de la Psychopathologie, le terme de "refus" entre essentiellement en complémentarité du diagnostic comme indicateur, signe pour l'autre d'un dysfonctionnement, d'une conduite à risque ou de l'éventuelle psychopathie qu'il peut incarner (phénomènes psychosomatiques, refus de contact du nourrisson, suicide..). Rabattu sur la pente du conflit, le refus est attaché à la restriction d'une fonction du moi soulignant ainsi le caractère surdéterminé du phénomène. On mesure néanmoins les difficultés que soulève l'abord de ses modes sur la seule pente descriptive d'une certaine "manière d'être" comportementale. Prenons l'exemple des troubles de la fonction alimentaire :

comment en effet différencier - sans critères théoriques stables et partagés - le refus dans son rapport au désir et à la demande (anorexie mentale), le refus comme symptôme, celui qui ne serait qu'une forme de protestation transitoire (sur le mode présence-absence) vis-à-vis d'une image idéale (de la Femme, de l'Enfant..), du refus enfin signant une élaboration délirante (délire d'empoisonnement)?

Conçu comme simple descripteur de conduites, le terme de REFUS DE L'ECOLE

- traduction du concept anglo-saxon de School Refusal - n'échappe pas à cette ambiguïté.

Certes une revue de littérature permet de dégager une découpe précieuse entre l'opposition à aller à l'école d'une part et celle d'en tirer partie et bénéficier d'autre part. Mais à l'instar d'un récent colloque consacré à cette problématique, positions, orientations théoriques et propositions thérapeutiques paraissent fort contrastées sinon contradictoires entre cliniciens, médecins et psychanalystes.¹ Pourtant l'enjeu est d'importance. Aujourd'hui encore, loin de décliner avec la scolarisation précoce et l'allongement de la durée des études, les différents modes de refus de l'école concernent en Europe près de 10% de la population scolaire. Ils représentent même, aux Etats-Unis et au Japon, un des problèmes majeurs de l'Education.

¹ CHILAND C. Et Col : **Le refus de l'école : un aperçu transculturel**. Le fil rouge, PUF, 1990.

Malgré l'importance du phénomène que révèlent les recherches épidémiologiques¹, force est de constater que les études approfondies sur le refus de l'école sont en France minoritaires.

Et ce d'autant plus que ces situations de souffrance psychique - au même titre que nombre de "troubles sourds" - sont souvent déniées par les professionnels. Une enquête rétrospective australienne réalisée auprès d'adultes ayant connu des épisodes d'angoisse ou de refus dans leur scolarité donne des résultats sans appel : 48% des sujets reconnaissent que leurs parents étaient indifférents à leur problématique, 25% franchement hostiles à cette situation de malaise. Pour les enseignants, l'indifférence est donnée à 63% et l'hostilité ressentie par 23%. Enfin, seulement 17% des sujets ont pu bénéficier d'une prise en charge médicale ou psychologique.¹

Dans le cadre du CERPP (Centre d'Etudes et de Recherches en PsychoPathologie) de l'Université Toulouse II, nous avons estimé nécessaire de reprendre la découpe différentielle des différents modes de refus de l'école selon deux axes complémentaires :

-une orientation clinique (GASPARD J-L) visant à réintroduire la dimension du sujet et l'hypothèse de quelque "choix forcé" (seul à même d'éviter une "pathologisation" abusive).

-une approche expérimentale (BRANDIBAS G) de l'anxiété dans le champ scolaire s'appuyant sur l'étude combinée de mesures psychologiques (anxiété trait/état) et physiologiques (rythme cardiaque).

REFUS DE L'ECOLE ET PSYCHOLOGIE SCOLAIRE

Dans ses travaux, FAVARD A-M considère que l'usage d'instruments conçus par la Psychologie sociale peut introduire une dynamique nouvelle en Psychologie et en Psychopathologie, notamment dans l'évaluation des pratiques. "Le discours clinique est non seulement entaché de flous connotatifs mais de

¹ CHOQUET M., LEDOUX S. : **Les 11-20 ans et leur santé**. Paris, ED INSERM/Documentation française, 1991.
CHOQUET M., LEDOUX S. : **ADOLESCENTS : Enquête nationale**. Gap, ED INSERM, 1994.

subjectivité, d'interprétations, d'appréciations individuelles. Or, c'est précisément cette subjectivité de l'appréciation clinique qui est porteuse du "sens clinique." Encore faut-il qu'à "l'injonction paradoxale d'objectivité faite aux praticiens puisse se substituer des méthodologies d'objectivation du subjectif propres à valoriser cette subjectivité en en faisant un objet de connaissance et d'analyse".²

Ainsi, dans les situations de crise ou d'urgence, "il faudrait que les professionnels puissent mobiliser davantage leur professionnalisme plutôt que leur sens commun ou les clichés venant sur ce problème posé".³ L'analyse des champs sémantiques vise à recueillir (à l'aide d'exercices d'association libre) les qualifications spontanées de professionnels du champ social ou médico-pédagogique.

Ces représentations sont énoncées individuellement sur le mode écrit, en référence à différents concepts-stimuli, présentés oralement par les chercheurs et relatifs à l'objet de recherche.

Elles font ensuite l'objet d'opérations d'abstraction et de généralisation permettant de regrouper l'ensemble de ces énoncés dans des "systèmes de représentations".

Il ne s'agit donc pas d'ouvrir de vaines polémiques au plan professionnel mais d'apprécier la valeur et la "qualité" de différenciation des concepts ici mis au travail, de réfléchir enfin sur ce qui fait butée, résistance dans le quotidien et dans la rencontre avec les différents modes de refus de l'école.

Pour cette étude, les Psychologues Scolaires du Département de la Haute-Garonne ont été sollicités. Une large majorité (70%) a participé aux diverses situations de recherche proposées.

Dans un premier temps, nous avons cherché à dégager des qualifications globales ("représentation généralisante") des termes-stimuli génériques : "**Refus scolaire**", "**Phobie scolaire**", "**Ecole buissonnière**" dans une vision associative très large.

¹ SILOVE D. & MANICAVASAGAR V. : **Adults who feared school : is early separation anxiety specific to pathogenesis of panic disorder?** Munksgaard, *Acta Psychiatr Scand* : 88, p 385-390, 1993.

² FAVARD A-M. : **L'évaluation clinique en action sociale**. Paris, Ed ERES, 1991.

³ FAVARD A-M & SZTULMAN H. : **La maîtrise des données fluides dans l'évaluation des données cliniques institutionnelles du champ sanitaire et social**. Toulouse, CREDIJ, article inédit, 1994.

Dans un second temps, nous avons tenté de mettre en lumière les représentations attributives de ceux-ci sur la base des déterminations causalistes comme des réponses apportées par les Psychologues sur leurs terrains d'exercice. Par ailleurs, nous avons volontairement "saturé" le nombre de concepts déclinés : "Echec scolaire" et "Absentéisme" étant proposés pour éviter le biais d'une centration exclusive sur notre thématique. A propos des **termes génériques**, les questions furent posées successivement sur le mode suivant : - "Si l'on vous dit, à quoi pensez-vous ?

Chaque question était donnée sans autre information. Il fallait écrire chaque fois sur un feuillet différent et numéroté (afin de pouvoir pondérer les réponses) le mot, l'idée, la phrase qui venaient à l'esprit. Il en fut de même pour les **Causes** : -"Selon vous, quelles sont les principales causes de ?" et les **Solutions** : -"Selon vous, quelles sont les solutions possibles face à ?"

L'analyse de contenu devait nous permettre de répondre aux questions suivantes :

- 1- Les praticiens sont-ils à même d'établir un distinguo précis entre "Refus scolaire", "Phobie scolaire" et "Ecole buissonnière" ?
- 2- Si l'analyse de contenu nous permet de dégager une telle distinction, correspond-elle à la "valeur sémantique" usuelle de chaque concept (attribution de sens commun) ou à des références théoriques précises permettant un possible diagnostic différentiel ?
- 3- Pour chacun des termes proposés, l'association sémantique comme la détermination causaliste sont-elles à dominante interne ou rattachées à des critères ou considérations externes à l'élève ?
- 4- Du fait de leur statut professionnel original, quelle est la part respective dans les attributions des discours dit "psychologique" et "scolaire" (pour ce dernier, éducatif ou pédagogique)?
- 5- Enfin, existe-t-il un certain isomorphisme entre les réponses données en sémantique générale et celles exprimées à propos de la causalité ?

Pour le dépouillement des données, nous avons choisi le distinguo initial : **Externalité/Internalité** sous lequel fut étudiée la place respective des **Discours Professionnel - Sens commun**.

Pour la découpe Externalité / Internalité, nous nous sommes appuyés sur les travaux de Psychologie sociale et le concept d'Attribution où sont repérées les représentations traditionnelles à dominante descriptive (NIVEAU I) et les représentations à dominante explicative et attributive (NIVEAU II).

La Norme d'Internalité (norme qui varie dans le même sens que la hiérarchie sociale) est définie par BEAUVOIS & DUBOIS comme caractéristique socialement désirable et positivement renforcée. Par exemple, elle transparait dans l'explication donnée de la position sociale qu'occupe un individu et induit en retour un renforcement intériorisé des croyances et des motivations personnelles.

En observant dans notre enquête l'importance des attributions internes comme des réponses normatives, il s'agissait pour nous de situer la place réservée par les professionnels à la problématique intra-subjective comme le regard porté à l'élève dans ses expressions de malaise.

A propos du registre discursif, le discours professionnel de notre échantillon est pensé à la conjonction des discours à dominante "psychologique" ou "scolaire". Il nous est apparu nécessaire d'observer si les Psychologues Scolaires utilisaient en priorité des références nosologiques précises pour fonder en raison diagnostics et prises en charge appropriées ou s'ils s'appuyaient sur des considérations pédagogiques, voire à l'opposé sur un système de représentation de sens commun.

Au niveau du Discours "scolaire", nous avons repris les trois fonctions principales de l'école définies par DURKHEIM ¹ à savoir : Education (rapport au Savoir), Socialisation (rapport à la Loi) et Sélection (Trajectoire scolaire-Echec/Performance) auxquelles ont été adjoints : le rapport du sujet à l'enseignant (rapport au Pouvoir) et enfin le lien entre famille et école (rapport à l'Institution).

¹ DURKHEIM E. : **Education et sociologie**. PARIS, PUF, 1968.

L'analyse devait permettre de vérifier si les causalités relevées par le Discours Professionnel ("Psychologique" ou "Scolaire") se rapprochaient ou non de celles de Sens Commun en tant que privilégiant l'idée de responsabilité de l'élève dans son propre mal-être.

RESULTATS GENERAUX

Comme nous le présumons, l'internalité occupe, au niveau des modalités d'attribution, une place dominante. Au plan discursif, seule l'école buissonnière est largement rattachée au sens commun.

Le discours "psychologique" se retrouve majoritairement pour la phobie scolaire et le refus scolaire, avec une différence toute relative (4%) pour ce dernier par rapport au discours scolaire. L'analyse fine des données donne néanmoins des résultats très contrastés. Dans le cadre de cet atelier, nous ne donnerons que les plus significatifs :

ECOLE BUISSONNIERE

Au plan de l'Internalité, le sens commun est prépondérant (67%) avec l'idée de prise de risque et d'évasion (31%) : "liberté", "rêve", "espace". Figurent ensuite des références bucoliques (12%) : "chemin de traverse", "printemps", "soleil", "champs", "promenade", "aubépine". Loin d'être perçue comme l'expression d'un malaise, l'école buissonnière est associée à la notion de plaisir ludique : "amusement", "jeu", "plaisir de vivre", "vie", "gaieté", "privilégier le plaisir sur la réalité", "bien-être". Elle serait aussi le mode d'expression d'un désir d'autonomie : "indépendance revendiquée", "preuve de maturité", "responsabilité", "courage", "détermination de l'enfant".

Le discours scolaire (14%) souligne les caractéristiques d'un rapport à l'institution vécu négativement ("enfant mal à l'aise à l'école", "intérêt pour l'autre côté du portail", "désintérêt", "incompatibilité avec les exigences institutionnelles"), d'une objection à la loi ("hors-normes", "ne supporte pas les cadres

trop rigides", "mal-être dans le groupe") et de la crainte des conséquences de l'acte ("peur de l'instit", "peur de se faire punir", "crainte de la sanction", "punition").

Au plan de l'Externalité, le sens commun est largement usité (38%). Sont privilégiées de manière surprenante des références personnelles (30%) : "aux années 50", "à quelques films", "à une fable", "au bon vieux temps", "Prévert-Prévert". L'école buissonnière serait par ailleurs la conséquence d'un rapport conflictuel maître-élève : "maître ne comprenant pas l'enfant". De manière très ponctuelle, elle est considérée comme un indicateur de l'enfance en danger (8%) ou le symptôme d'une problématique familiale (7%).

Au niveau des causes, l'école buissonnière est définie comme une formation réactionnelle exprimant un malaise ("désir étouffé", "sentiment de rejet") mettant en lumière l'absence ou la carence de la loi et du cadre.

"Moins jubilatoire que l'ancienne" pour reprendre une des réponses données, conduite ludique, d'affirmation ou d'opposition, l'école buissonnière -ou fugue- est déclinée dans toutes ses valences sémantiques communes. Repérée comme une des formes de refus de l'école, c'est une conduite individualisée, du côté de l'inadaptation et de l'immaturité psychoaffective.

Associée à la transgression et à ses peurs, hors du champ de l'angoisse, elle est bien différenciée de la phobie scolaire. Cependant, le faible intérêt pour des définitions cliniques, des références nosologiques éparses ("fugue", "passage à l'acte") ou aspécifiques ("quelque chose autour du passage à l'acte", "psychopathe de l'enfant") posent question. Du fait de son caractère minoritaire en Primaire et de la loi du secret qu'elle impose, est-elle sous-évaluée? Quid alors de l'indication de conduite à risque notamment quand il s'agit de fugue dans le cadre urbain?

REFUS SCOLAIRE

Au plan de l'Internalité, les attributions psychologiques prédominent (40%) même si le sens commun est important (36%). Les références nosologiques (16%) renvoient à anxiété et symptôme. Compris comme malaise (14%) et formation réactionnelle (9%), le refus scolaire renvoie à la souffrance du sujet, à ses blocages, à sa résistance au changement.

Au sens commun, nous retrouvons cette thématique avec des réponses telles que : "opposition", "rejet", "ras-le-bol", "il y en a assez", des références portant sur un désir ambivalent ("caprice", "envie", "appétit", "saturation") avec en contrepoint négatif, la relation à "échec" (6%).

Le discours scolaire (étonnamment minoritaire) interroge le rapport à la loi ("opposition active", "opposition passive", "refus des contraintes") et le rapport au savoir ("refus des apprentissages", "résistance aux apprentissages" pour des causes liées aux difficultés de compréhension ("difficultés de se représenter la tâche", incompréhension du langage scolaire", peur de savoir"), à l'immaturité et à un désinvestissement personnel (peur de l'échec, peur de ne pas répondre aux attentes").

Au plan des causalités externes, même si la problématique familiale (9%) est abordée, le refus renvoie principalement à l'institution ("rigidité de la structure scolaire", "incompréhension du système", "conflit avec l'institution") et à la pédagogie ("enseignement trop difficile", "et si on me le montrait autrement").

Constitution d'un espace de parole, aide et soutien au plan scolaire, intervention auprès des familles sont conçues par les Psychologues scolaires pour recréer le lien distendu et restaurer appétence et image de soi positive. Ainsi, le "Refus Scolaire" est moyen d'expression, sonnette d'alarme, malaise de l'élève dans ses rapports au savoir. Fortement associé à l'échec scolaire, il reflète des attitudes parentales contradictoires vis-à-vis de l'enfant et de l'école.

Au plan clinique, la découpe actif-passif de cette formation réactionnelle est bien repérée : opposition et refus d'implication dans le cadre scolaire, non-assiduité dans le refus d'aller à l'école.

Doivent être soulignées les interrogations concernant la valeur et l'usage professionnel de ce terme.

A trop "charger la barque" du sujet ?

PHOBIE SCOLAIRE

La phobie scolaire est principalement associée à l'internalité. Les signes cliniques (20%) insistent sur la gravité du trouble ("angoisse", "panique", "terreur", "déplacement"). Mais des références nosologiques aspécifiques (17%) traduisent la difficulté des Psychologues Scolaires à poser un diagnostic précis à propos de cette symptomatologie ("dysharmonies", "troubles psychiques importants", "trouble de la personnalité", "trouble affectif", "début de pathologie").

Le sens commun se rapporte au malaise du sujet (6%) ("peur", "souffrance", "mal-être", "c'en est trop") sur un versant d'inhibition ("impossibilité", "coup de bambou", "coup de massue").

Au niveau de l'Externalité, le discours scolaire prédomine (37%) et se rapporte à l'enseignant (20%) : "maître-loup", "conjuguer le verbe raccourcir à tous les temps", "harcèlement".

Le discours de sens commun revient sur l'indétermination de cette référence sémantique ("opacité", "étrangeté", "phobie de qui ? phobie de quoi ?"). Notons enfin des jeux de mots ("phoque", "fausse bite", "faut y aller") ou des réflexions étonnantes ("mon père était un cancre, il a réussi quand même", "il fait beau dehors", "vive les vacances") qui nous apparaissent comme autant de positions défensives des professionnels vis-à-vis de la problématique phobique. Dans une visée thérapeutique, le discours psychologique aborde la problématique familiale (12%) et aussi l'importance d'une approche systémique. Est soulignée l'urgence d'une prise en charge thérapeutique hors du cadre scolaire.

Dans le champ de la Psychologie scolaire, la Phobie scolaire est perçue comme un concept "limite". Les repères théorico-cliniques semblent des plus incertains pour une pathologie jugée majoritairement grave. Associée préférentiellement à des références de la Psychopathologie et au signe

clinique de l'angoisse, la Phobie scolaire place les professionnels devant des interrogations au plan diagnostic : "N'est-ce pas un grand mot ?" (pour reprendre une des expressions de enquête).

D'où l'urgence d'une remise à plat des positions théoriques et d'une nécessaire révision de ce que sous-tend cette manifestation de refus.

DISCUSSION

Cette enquête nous a permis de dégager les représentations attribuées en Psychologie scolaire aux divers modes de refus de l'école. L'analyse des données est en conformité avec les résultats des recherches actuelles, les présupposés théoriques et surtout les débats en cours sur ce thème.

La découpe entre "refus scolaire" et "phobie scolaire" nous est apparue significative, notamment (au plan de l'Internalité) dans le cadre du discours "psychologique". Le refus scolaire, s'il est le fait d'un élève en souffrance, est perçu comme expression d'un malaise dans l'école alors que la phobie scolaire est placée sur le terrain de l'évitement et de l'angoisse. Le champ sémantique permet aussi de distinguer les positions individuelles face à la problématique subjective. Dans la phobie scolaire, le sujet est littéralement en arrêt, fixé, bloqué, quand, pour le refus scolaire, il s'agit davantage d'une opposition, d'une résistance ou d'un blocage.

Au plan des attributions externes, le discours scolaire renvoie dans les deux cas à une impression de rigidité : rigidité institutionnelle pour le refus, rigidité de l'enseignant vis-à-vis de l'élève pour la phobie (versant menace, danger de castration : ressenti souvent cité dans les cas cliniques).

Le discours psychologique n'omet pas la problématique familiale. Pour le refus, les références sont multi-causales : relation mère-enfant, image paternelle ou crise familiale. Dans le cadre de la phobie, problématique de séparation et dépressivité maternelle sont essentiellement mises en avant.

Notons enfin que l'importance des interactions est préférentiellement soulignée dans le cas du refus scolaire : "relation enfant/enseignant", "situation difficile à vivre pour l'enfant mais aussi pour

l'enseignant", "inadaptation réciproque". Ce type de relation duelle est là encore bien différencié des enjeux subjectifs de la dyade mère-enfant (fusionnelle et ambivalente) dans la phobie scolaire.

Pourtant, certains résultats font question ou nécessitent approfondissement :

S'agissant de l'école buissonnière tout d'abord, nous avons pu souligner le caractère globalement positif voire de "légèreté" des associations libres.

Cette sous-estimation des risques chez les professionnels tient-elle au caractère minoritaire de ces conduites en Primaire? Comme au fait que son traitement se fait en amont dans la liaison Ecole-Famille (le signalement auprès du Psychologue Scolaire n'intervenant que dans les cas de récurrence)? C'est dans cette visée de vérification que nous avons lancé une étude quantitative de ces conduites de refus de l'école dans le département de la Haute-Garonne.

Par ailleurs, nous constatons avec surprise que les attributions externes (au plan sémantique) du refus scolaire sont majoritairement fondées sur le sens commun (39%) devant le discours "scolaire". Se trouve ainsi interrogée la valeur clinique et référentielle du terme de refus : "le refus, qu'est-ce que c'est pour lui?", "je n'y crois pas au refus", "refus de quoi?".

Enfin, la qualité générale des représentations ne parvient pas cependant à masquer les confusions qui ont toujours cours entre ces deux concepts notamment au plan des conduites externalisées.

Ainsi "refus de grandir", "refus", "refus scolaire" sont censés définir la phobie scolaire. Et "phobie", "phobie scolaire", "angoisse de séparation", "refus d'aller à l'école" sont évoqués à propos du refus scolaire.

Comme le soulignait le Professeur LÉBOVICI (1990) : "Dans les années les plus récentes, l'opposition entre le refus d'aller à l'école et l'inhibition phobique à la fréquentation scolaire a été pourtant mise en

cause. Nous croyons cependant que ce cadre clinique mérite d'être conservé. Mais il faut alors tenter d'en préciser la spécificité clinique et pronostique..".¹

Vaste chantier auquel, dans le souci de rigueur des études partageant cette orientation,² nos recherches respectives souhaitent modestement participer.

¹ LEOVICI S : **Point de vue d'un Psychanalyste** in CHILAND C. Et Col : Le refus de l'école : un aperçu transculturel. Le fil rouge, PUF, 1990, p 47-59..

² DUGAS M. & GUEROT C. : **Les phobies scolaires : étude clinique et psychopathologique**. in Psychiatrie de l'enfant, 20, 2, p307-382. 1977.

MAINARD R, DAVID A, RIALAND X : **Absentéisme, fugue, refus et phobies scolaires**. in Congrès de l'association des Pédiatres de langue française (Actes), Toulouse, 1981.